

**PENGARUH KENAIKAN HARGA PANGAN
TERHADAP MENURUNNYA KESEHATAN MASYARAKAT**

DISUSUN OLEH:

YOLANDA ANGELINE

NIM:230905008

REVIEW LITERATUR ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

BAB I

LATAR BELAKANG

Seperti yang kita ketahui Indonesia memiliki masalah yang cukup serius pada Kesehatan masyarakat. Sehingga hal itu disebabkan oleh tingginya harga makanan bergizi dan meningkatnya harga pangan secara terus menerus. Selain itu harga pangan yang berbeda setiap daerah juga menjadi salah satu faktor tinggi angkanya stunting atau gizi buruk di Indonesia. Faktanya di Indonesia menjadi negara dengan harga pangan tertinggi di Asia Tenggara, jika dilihat dari daya beli masyarakatnya. Masyarakat lebih memilih membeli makanan yang sudah jadi dibandingkan beli yang mentah lalu diolah lagi karena masyarakat memperhitungkan jumlah harga belanja sehari dan lebih memutuskan membeli lauk diluar karena harga masak sendiri kena tarif paling murah Rp 40.000 dibanding membeli.

masyarakat lebih memilih bahan pangan murah walaupun kualitasnya tidak baik bagi kesehatan dan berakibat dikalangan untuk masyarakat saja. Masyarakat mengalami masalah Kesehatan yang diakibatkan tingginya harga pangan dan sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama di Indonesia, dan melakukan berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat, tetapi tetap saja tidak ada perubahan signifikan yang terjadi.

Dan ada juga faktor lain penyebabnya naiknya harga pangan diantaranya perubahan iklim, perubahan iklim akan berdampak besar terhadap pola hidup

masyarakat dan akan memadai infrastruktur pendukung pertanian yang masih dengan kurangnya pemanfaatan teknologi hingga rendahnya harga produktivitas pertanian. Dan bukan hanya warga saja yang mengeluh akan kenaikan pangan akan tetapi pihak industri pengolahan bahan pangan pun mengalami tantangan kehidupan tersendiri, seperti tambahan bahan pangan serta ongkos keterbatasan impor bahan baku yang akan diolah. Perkembangan sektor pertanian yang diikuti oleh kebijakan perdagangan pangan yang berorientasi pada kepentingan konsumen melalui penyerderhanaan regulasi impor sehingga akses masyarakat dalam mendapatkan pangan dapat terjangkau.

Dan alasan saya sendiri mengambil topik isu yang dimana saya bilang ini termasuk kedalam topik yang cukup berat karena saya merasakan tertantang. Kemudian saya ingin mendalami aspek keuangan dan hubungannya terhadap masyarakat dan mengakibatkan fatal akan terus menerus. Saya juga sangat setuju bahwa masalah keuangan terhadap pangan adalah topik yang akan cocok dibahas untuk masyarakat sosial yang kekurangan nutrisi untuk memenuhi kecukupan perut. Serta dalam bidang Ekonomi yang dimana akan berdampak terhadap sosial dan budaya lainnya.

BAB II

TEORI KONSEPTUAL TEORITIK

Pangan dan Masyarakat memiliki cerminan dari permasalahan yang akan mempengaruhi kompleks dalam kehidupan masyarakat sosial. Dalam konsep ini antropologi pangan merupakan subsiding ilmu antropologi yang menghubungkan perspektif etnografis dan Sejarah dengan isu-isu sosial dalam produksi dan konsumsi pangan.

Catatan antropologi awal sering berurusan dengan proses memasak dan makanan sebagai bagian dari ritual kehidupan sehari-hari. Pada abad ke-20, ketika karya dasar Mary Douglas, Marvin Harris, Arjun Appadurai, Jack Goody dan Sidney Mintz mengukuhkan studi tentang makanan sebagai wawasan kunci dalam kehidupan sosial modern. Mintz dikenal sebagai 'Bapak antropologi pangan' dengan karya tulisnya *Sweetness and power* pada tahun 1985 Inggris dengan kondisi tenaga kerja industri yang eksploitatif. Dan konsep ini saling berkaitan dengan berbagai relevan seperti

1. Karena pangan banyak orang rela melakukan pekerjaan negative seperti maling
2. Karena pangan akan berdampak Kesehatan dan banyak orang rela memakan makanan yang siap saji tanpa memikirkan gizi didalam makanan itu apa .
3. Karena pangan membuat dampak masyarakat banyak mengeluh dan menghabiskan uang untuk pangan bukan buat lain aja.
4. Siklus keuangan mencakup drastis turun.

Hubungan dengan Unsur Kebudayaan yaitu Struktur Sosial

Dalam bidang antropologi diajarkan tentang bagaimana menyikapi permasalahan ke ekonomian dan di lakukan secara baik baik, dan perlunya ada nya sistem musyawarah antara industri, penjualan dan sipembeli serta ada nya petani dan membahas tentang bahan baku pangan. Kelompok ini sangat berkaitan antara norma norma dan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang terkait masyarakat akan penuh keemosional dan rentat nya dengan komunikasi sehingga mendapatkan masalah seperti kemalingan atau malng untuk mencakup sejengkal perut terisi. Dengan merujuk permasalahan diatas bukan hanya tentang keuangan saja akan tetapi cara menaggulangi masyarakat agar tidak stress atau terkejut dengan harga kenaikan tersebut sehingga dengan mencukupi makan 3x sehari dan tanpa mengurangi nya dari 3x makan tersebut.

BAB III

METODOLOGI

LOKASI :PRIBADI SECARA LANGSUNG

WAKTU PENELITIAN :02 MEI 2024,10.47WIB

Disini terdapat dialog percakapan antara saya dengan salah satu orang tua saya,yang mengalami kenaikan drastis pangan.

Saya:Ma mau izin wawancara seputaran tentang pangan soalnya ada tugas individu yang berkaitan tentang yola ambil yaitu tentang kenaikan harga pangan yang mengakibatkan masyarakat menurunnya Kesehatan

Mama:Sejauh ini dek mama perwakilan termasuk mengalami sulit sulitnya perekonomian terhadap kenaikan harga pangan yang mengakibatkan susah nya berinteraksi dengan keuangan.

Saya:Jadi,dengan perekonomian ini dapat dibilang ke ekonomian pangan dapat membuat nurun nya drastis kehidupan senari hari dan banyak nya anak keracunan akibat mengolah makanan yang dilakukan dengan pangan yang sudah busuk dan diolah untuk bisa mencukupi nya.

Mama :Iya dek

Saya:Jadi ma gimana cara mama membuat dan mengatasi masalah tersebut dalam diri sendiri mama?

Mama: Dengan cara,menghematkan keuangan serta membuat makanan pangan dan di lakukan pupuk agar tercukupi nya ekonomi yang akan melarat

ditahun 2024 sekarangni dan lagi pula dengan memupuk cabe atau lainnya sangat bagus karena cabe tumbuh dan berkembang secara subur dan murni .

Saya :Oh gitu ma,Makasi ya

Mama:Iya dek

Sekian dari dialog saya dengan mama saya.

BAB IV

KETERKAITAN BAB I-III

Ada banyak hal yang saya dapat dan dikaitkan dalam bab 1-3 yang Dimana

Bab 1 kita harus menyoroti latar belakang apa yang terjadi tentang kenaikan pangan dan apa dampaknya. dan

Bab 2, mengenai teori kontemporer saya menyoroti bagaimana topik tersebut pangan, masyarakat dan Kesehatan. dengan konsep tersebut dilakukan seorang antropolog bahwa pangan tak bisa dijauhkan dari kehidupan sehari-hari.

Bab 3, yakni metodologi saya melakukan wawancara dengan salah satu orang tua saya yang Dimana dalam wawancara tersebut dapat memahami efek fenomena tersebut dan sangat berkaitan dengan kesosialan.

BAB V

KESIMPULAN,KRITIK,DAN SARAN.

Menurut saya mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya pendekatan kita antara industry dengan petani serta dengan penjualan dan di lakukan penelitian akan adanya pemerintah agar mengetahui efek nya jika terus menerus akan dating hingga sampai terjadi beberapa tahun akan dating dan akan berakibat fatal untuk Kesehatan dan akan kenaikan tinggi kematian sangat rentan dan banyak anak anak muda sekarang meninggal akan adanya penyakit lambung,maag karena terlalu mikiri perekonomian untuk kehidupan sehari hari seperti kejadian anak unimed yang paling penting mengajarkan saya bahwa pentignya Kesehatan ,karena Kesehatan nomor 1 jika Kesehatan kita tidak stabil maka kita tidak bisa apa apa didunia ini .

Selanjutnya melakukan lagkah langkah mengurangi kita terhadap makanan saji yang akan membuat anak Indonesia terlalu banyak mengekspor makanan micin kedalam tubuh disbanding makanan sehat.Peningkatan akses tersebut seharusnya dilakukan dengan cepat

Point inti dari UU Pangan adalah memberikan akses dan control besar terhadap lahan pertanian melalui hak penguasaan lahan melalui reformasi agrarian dan pendekatan akses.Selain itu juga dibutuhkan kedaukatan yang pangan yang harus dicapai lima usaha yaitu produksi,stabilisasi harga pangan,peningkatan pangan dan kesejahteraan pelaku usaha pangan .Kestabilan harga pangan barang terutama stabilisasi harga barang pokok terbukti mampu menjaga kondisi politik,masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokok terpenuhi .Campur tangan pemerintah dapat

membantu mengatasi masalah kenaikan harga pangan.dan pemerintah mencari akar permasalahan tersebut.

Poin inti dari UU Pangan adalah pemberian akses dan kontrol besar terhadap lahan pertanian melalui hak penguasaan lahan melalui reformasi agraria dan peningkatan akses. Selain itu, juga dibutuhkan kedaulatan pangan yang harus dicapai melalui lima usaha yaitu produksi pokok, stabilisasi harga pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.Kestabilan harga barang, terutama stabilisasi harga barang pokok terbukti mampu menjaga kondisi politik, masyarakat cenderung lebih tenang karena kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik sehingga stabilitas negara terjaga.Campur tangan pemerintah diperlukan dalam mengatasi masalah kenaikan harga pangan. Pemerintah dapat mencari akar permasalahan lalu segera mencari solusi melalui kebijakan yang tidak merugikan pelaku ekonomi

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional harus memperkuat cadangan pangan dengan menggunakan strategi tepat waktu dan tepat jumlah. Serta mengingatkan Pemerintah agar tetap mengutamakan produksi dalam negeri. “Dahulukan produksi dalam negeri. Jangan sampai kejadian impor bahan pangan yang berlebihan dan menyebabkan petani-petani dalam negeri kesulitan dalam menjual hasil pertanian mereka

Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak kenaikan harga pangan. Kebijakan yang tepat juga diharapkan dapat membuat harga pangan di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, meskipun terjadi kenaikan harga pangan global. “Pengendalian harga pangan yang efektif juga akan membuat petani merasa lebih terjamin dan termotivasi untuk meningkatkan produksi mereka

Bantuan dari Pemerintah disebut dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian di Indonesia. Selain itu untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian harga pangan untuk melindungi kepentingan petani, Pemerintah bersama DPR RI juga akan terus melakukan pengawasan langsung dengan mendatangi para petani untuk mengetahui kondisi yang dihadapi petani sekaligus untuk menyalurkan bantuan

Di mana sesuai dengan UU yang populer dengan sebutan UU Antimonopoli tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menindaklanjuti perilaku pelaku usaha yang melakukan praktik usaha yang tidak sehat, seperti menaikkan harga semauanya.

KPPU pun sesungguhnya selalu melakukan pengawasan terhadap harga-harga di pasar, khususnya harga kebutuhan pokok. Terlebih lagi apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar, meski untuk membuktikan apakah hal tersebut karena perilaku pengusaha yang melakukan praktik bisnis yang tidak sehat, bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Antropologi_pangan

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44476/t/Harga+Pangan+Global+Alami+Kenaikan%2C+Ke+tua+DPR+Dorong+Pemerintah+Siapkan+Strategi>

<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240402160517-14-527585/kenaikan-harga-kebutuhanpokok-saat-ramadan-peningkatan-peran-kppu>